

Editorial

Prefacio del XXV Curso Monográfico de Psiquiatría Infantil y la Adolescencia: Tópicos de Psicofarmacología Infantil; en memoria del Dr. Francisco Javier Valencia Granados.

Ochoa-Madrigal, Marta Georgina¹; Ledesma-Torres, Lucia Amelia¹; Meneses-Luna, Oscar¹; Moya-Sánchez, Deldhy Nicolás^{1*}

¹Servicio de Psiquiatría, Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE.

*Correspondencia: deldhym@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7989-4646>

PREFACIO

El 25º Curso Monográfico de Psiquiatría Infantil y la Adolescencia: Tópicos de Psicofarmacología Infantil; en memoria del Dr. Francisco Javier Valencia Granados se llevó a cabo en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Ciudad de México, del 5 al 7 de septiembre del 2023, A lo largo de sus jornadas, ofrece una plataforma para el intercambio de conocimientos y el debate sobre temas cruciales relacionados con la salud mental de los niños y adolescentes. Este curso se lleva a cabo en memoria del Dr. Francisco Javier Valencia Granados, en honor a su contribución a la psiquiatría, los derechohabientes y médicos residentes del Servicio de Psiquiatría. Este magno evento busca alinear sus discusiones con las orientaciones estratégicas clave y los impactos esperados de la investigación y la innovación en la sociedad en el área de la Salud Mental Infantil. El curso brindó la oportunidad a investigadores y profesionales de la salud de presentar y discutir el impacto esperado de sus trabajos en diferentes áreas. Durante estos días, expertos líderes en psicofarmacología infantil presentarán investigaciones que abordan cuestiones esenciales, como el acceso a una atención médica innovadora y de alta calidad para los más jóvenes, el uso de nuevas herramientas y tecnologías en Salud Mental, la promoción de prácticas sostenibles y la seguridad de sistemas de atención alimentaria.

Más de 6000 participantes se registraron en el evento, el cual contó con la participación de 22 ponentes invitados. La transmisión en vivo se realizó a través de las plataformas de YouTube, atrayendo a un impresionante total de aproximadamente 18000 espectadores en línea. Este logro representó un hito significativo, ya que marcó el evento con la mayor visibilidad e impacto en sus 25 años de historia. Es importante destacar que nuestra audiencia provino de diversas regiones, abarcando toda Latinoamérica y los Estados Unidos.

Este curso representa una oportunidad invaluable para aprender de los mejores profesionales en el campo y para fomentar la formación de jóvenes investigadores. Agradecemos a todos los participantes y al Comité Científico por su compromiso con el avance de la psicofarmacología infantil y de la adolescencia, y por mantener vivo el legado del Dr. Francisco Javier Valencia Granados.

Se extiende un agradecimiento especial al equipo de logística que desempeñó un papel fundamental en la organización de este importante evento. El equipo estuvo encargado de diversas responsabilidades clave durante las sesiones y la planificación del evento. Su contribución fue esencial para el éxito de este:

Cita: Moya-Sánchez DN, Ochoa-Madrigal MG, et al. Prefacio del XXV Curso Monográfico de Psiquiatría Infantil y la Adolescencia: Tópicos de Psicofarmacología Infantil; en memoria del Dr. Francisco Javier Valencia Granados. *Inno J*, 2023, 1(1).

Publicado: Octubre 2023

Tabla 1: Equipo de logística

Rol	Responsable
Moderador de Sesiones	Dra. Sharon Venecia Núñez Pichardo
Coordinadores de Logística	Dr. Carlos Alberto Espinoza Dr. Francisco Javier Cruz Aviña
Planificación y Logística	Dr. Deldhy Nicolás Moya Sánchez

Extendemos nuestro sincero agradecimiento al comprometido equipo de logística, cuyo arduo trabajo fue fundamental para el éxito y la eficiencia de la organización de este evento. Además, deseamos reconocer y agradecer a otras personas que desempeñaron roles importantes en la realización de esta actividad, incluyendo al Licenciado Julio Ceja por su destacada labor en la transmisión y proyección de las sesiones, al Dr. Héctor Armando Martínez, Jefe de Servicio de Educación Continua y Divulgación, al Dr. José Ramón Calvo del Consejo Mexicano de Neurociencias, y a las autoridades directivas del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, como la Dra. Martha Alvarado Ibarra, la Dra. Denisse Añorve Bailón, la Dra. Michelle A. Villavicencio Queijeiro, el Dr. Andrés Jaime Aguirre, el Dr. Miguel Ángel Minero Hibert, por su apoyo y respaldo en la realización de este magno evento. Su compromiso y dedicación han sido fundamentales para el éxito de esta actividad, y estamos sinceramente agradecidos por su invaluable contribución.

DECLARACIÓN DE REVISIÓN POR PARES

Los trabajos se enviaron en línea, hasta el 15 de septiembre de 2023, a través de la plataforma de Google Workspace, en forma de resúmenes y, opcionalmente, también como breves artículos de procedimientos (hasta 4 páginas) que se publicarían en este volumen. En total, se recibieron 23 resúmenes. Para garantizar los altos estándares de publicación de la edición, los procedimientos fueron revisados por dos académicos independientes. Se consideraron (1) el objetivo, relevancia y originalidad del trabajo; (2) materiales y métodos; (3) consideraciones éticas; (4) solidez científica; y (5) escritura: claridad, organización y formato del texto, referencias, y el idioma y estilo en español. Los autores fueron notificados de los comentarios de los organizadores y se les solicitó que realizaran revisiones y reenviaran sus trabajos hasta el 20 de septiembre de 2023. El Comité Organizador fue finalmente responsable de verificar las correcciones y tomar la decisión final. Los autores recibieron una notificación sobre la aceptación o el rechazo de sus trabajos para el 21 de septiembre de 2023. Los editores del volumen también verificaron el cumplimiento de las normas de formato.

Agradecimientos: Reconocemos la contribución de los expertos en diversas áreas científicas que contribuyeron a la mejora científica de los artículos de procedimientos.

Conflictos de Interés: Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Descargo de responsabilidad/Nota del Editor: Las afirmaciones, opiniones y datos contenidos en todas las publicaciones son únicamente responsabilidad del autor(es) y colaborador(es) individual(es) y no del editor(es). Innoj y/o el editor(es) declinan toda responsabilidad por cualquier lesión a personas o daño a la propiedad que resulte de cualquier idea, método, instrucción o producto mencionado en el contenido.

Cita: Moya-Sánchez DN, Ochoa-Madrigal MG, et al. Prefacio del XXV Curso Monográfico de Psiquiatría Infantil y la Adolescencia: Tópicos de Psicofarmacología Infantil; en memoria del Dr. Francisco Javier Valencia Granados. *Inno J*, 2023, 1(1).

Publicado: Octubre 2023